

МЕТОДИКА ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ПОМОЩЬЮ ВЭЖХ С М/С ДЕТЕКТОРОМ

Абдуллаева М.У.¹

Халилова Н.Ш.²

Олимов Н.К.¹

¹Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент,

²Республиканский центр судебной экспертизы имени Х.Сулаймановой, г. Ташкент,

e-mail: abdullayeva19530101@gmail.com, тел. +998 97 705 03 55

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184654>

Актуальность: Тенденция развития судебной экспертизы показывает, что в ней находит применение все большее количество методов исследования из различных областей науки и техники, всё более совершенствуются техническая вооруженность экспертных учреждений и методик исследований при производстве экспертиз. В области химико-токсикологического исследования микрообъекта наркотических средств залогом получения новой информации является применение более адекватных и точных методов и методик исследования [1-3].

Цель исследования - разработать методику исследования микроколичеств некоторых наркотических средств, являющихся частыми объектами химико-токсикологического анализа судебно-экспертных лабораторий, используя метод ВЭЖХ-МС.

Материалы и методы. Первоначальным этапом при исследовании поступающих на экспертизу объектов с целью обнаружения на них следов наркотических средств, является их изъятие, фиксирование и экстракция активных компонентов.

Вторым этапом исследования микроколичеств наркотических средств является обнаружение активных компонентов инструментальными методами. Навески исследуемых веществ массой от 0,1- 1 мг, а также марлевые или ватные тампоны экстрагировали минимальным количеством метанола, обеспечивающим покрытие образца, при навеске более 1 мг, экстракцию проводили в соотношении 1:10. Многократные смывы со шприцов, медицинских игл и различных емкостей объединяли. Полученные экстракты и смывы упаривали до объема 100 мкл и использовали для дальнейшего анализа. Анализ проводили на приборе Agilent Technologist 1100 серии с использованием дегазатора, насоса для подачи растворителей, автосамплера, термостата колонки, диодноматричного детектора DAD и масс-спектрометрического детектора. Разделение проводили в изократическом режиме с использованием в качестве подвижной фазы метанола. Хроматографические условия: колонка Zorbax Agilent Eclipse XDB-C8, 125x2 mm, 5 µm, подвижная фаза - метанол, скорость потока 0,5 мл/мин, температура колонки 250⁰ С, объем инъекции- 5 мкл, время анализа 15 мин, длина волны 230 нм

Масс-спектрометрические условия: источник - электро-спрей-ионизация при атмосферном давлении (AP-ESI); анализ проводился в режимах: положительная (сигнал 1) и отрицательная (сигнал 2) ионизация, температура газа азота 250⁰ С, скорость 12 л/мин, давление - 35 psi, температура испарителя 200⁰ С, напряжение 3000 В, напряжение заряда 2000 В; ток -4 мА, диапазон сканирования от 100 до 1000 m/z. Для идентификации соединений использовалась информация об их времени

удерживания, максимуму светопоглощения в УФ-области спектра и по фрагментарным ионам масс-спектров.

Результаты и их обсуждение. Полученные в результате хроматограммы, масс-спектры и УФ-спектры свидетельствует о том, что:- масс-спектры исследованных соединений: фентанила, метамфетамина и кокаина характеризуются наличием устойчивых фрагментов, характеристических ионов; все исследованные вещества имеют характерные УФ-спектры с максимумами светопоглощения, специфичные для каждого соединения.

Выводы: В результате проведенных исследований разработана методика судебно-химического исследования микроколичеств веществ, находящихся под международным контролем методом ВЭЖХ с М/С детектором. Установлены: время удерживания, молекулярные и осколочные ионы, их интенсивность, индивидуальность фрагментации каждого вещества, а также значения максимумов в УФ-области спектра этих соединений.

References:

1. Samsonova O.E., Malikova I.V., Fedotova N.N., Nadein O.N., Sudakova N.V. Frontal elemental analysis as a quality criterion for plant raw materials. Vestn. Sev.-Kavk. Fed. Univ., 2015, vol. 48, no. 3, pp. 35–37
2. <https://www.muayene.org/ru/kantitatif-element-kimyasal-analizleri-287>
3. <https://xumuk.ru/organika/04.html>